

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)

Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)

Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)

Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)

Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)

Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)

Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)

Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)

Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)

Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)

Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)

Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)

Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)

Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)

Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)

Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)

Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLAR.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. **Yuldasheva Gulandom**
ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNINING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITOBI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. **Madaliyeva Oysara**
“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. **Muhitdinova Badia**
MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. **Sharofiddinov Olim**
NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170
19. **Sadriddin Ayniy**
ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173
20. **Hamid Sulaymon**
TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

Ҳамид СУЛАЙМОН¹

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ БАДИИЙ ҚЎЛЁЗМА ВА ХАТТОТЛИК САНЪАТИНИ ЎРГАНИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Hamid Sulaymon. ISSUES OF STUDYING ARTISTIC MANUSCRIPT AND CALLIGRAPHY OF THE TEMURIDS PERIOD. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.181-188.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302619>

Мен ўз докладимда Темурийлар даври санъатининг бадиий қўлёзма каби кам текширилган соҳаси ва келажакда уни ўрганиш билан боғлиқ бўлган баъзи масалаларга тўхтаб ўтмоқчиман.

XV асрдан бошлаб то XIX асргача Ўрта Осиё, Эрон, Афғонистон, Туркия ва Ҳиндистон олимлари томонидан хаттотлик, тасвирий санъат, бадиий қўлёзма тарихи ва назарияси ҳақида кўплаб илмий асарлар ёзилган. Мир Али Табризий, Султон Али Машҳадий, Қози Аҳмад ибн Мир Мунший ал-Ҳусайн ва бошқа Шарқ муаллифларининг асарларида айрим хаттот ва рассомларнинг ҳаёти, ижоди ҳақида бой биографик маълумотлар берилди. Уларда тасвирий санъат ёки қўлёзма намуналарига оид бирор асар махсус таҳлил қилинмаса ҳам санъат назариясига оид маълум фикрлар баён этилган.

Сўнгги эллик йил давомида мазкур мавзуни ўрганиш соҳасида Европа ва Шарқ олимлари томонидан катта ишлар қилинди. Аммо, афсуски, айрим олимлар тасвирий санъат, хаттотлик ёки бадиий қўлёмалар устида тадқиқот олиб борар эканлар, кўпинча, ўз мамлакатада топиш мумкин бўлган ёки айрим фондлардангина олинган материаллар билан чегараланганлар. Аксар олимлар ўз тадқиқот доираларига фақат машҳур санъаткорларнинг асарларини жалб қилиб, давр стилининг тавсифида аҳамияти кам бўлмаган иккинчи даражали усталарнинг ишини четда қолдирар эдилар. Ниҳоят, шу вақтга қадар дунёдаги мавжуд давлат фондлари ва шахсий коллекцияларда сақланаётган Темурийлар даври санъати ёдгорликларини ўз ичига жамлаган альбом ва каталогларнинг йўқлиги Темурийлар даврининг бой санъати ва уни яратувчилари ҳақида тўла тасаввур ҳосил қилиш имкониятини бермайди. Бизгача етиб келган санъат обидаларининг жами билан танишмай, турли давр асарлари, жанрлар ва мактабларни қиёсий ўрганмай, Темурийлар санъатининг асл моҳияти, ўзига хос характери ва тараққиёт қонуниятларини аниқлаш қийин. ЮНЕСКОнинг ташаббуси билан дунё олимларининг иштироки, ҳамкорлигида Темурийлар санъатини ўрганиш масаласининг қўйилиши миннатдорчилик ва тақдирга лойиқдир. Чунки олимларнинг худди ана шундай халқаро ҳамкорлиги эффектив хулосаларга олиб келиши, Темурийлар санъати тарихига оид қатор масалаларни юқори илмий-назарий савияда ҳал қилиши ва тараққиёт йўлини объектив равишда ёритишга катта ёрдам бериши мумкин.

Маълумки, бадиий қўлёзма хаттот, наққош, музаҳҳиб, рассом ва саҳҳоф каби қатор усталар ижодининг синтезидир.

Темурийлар даври бадий қўлёзма категориясига, миниатюрали қўлёзмалардан ташқари кўпроқ фақат хаттот ва наққош томонидан безатилган қўлёзмалар киради. Бу даврдаги бадий қўлёзма, санъатнинг бошқа турлари сингари, ўтмиш санъаткорларининг энг яхши традицияларини ижодий ўрганиш асосида тараққий этди. XIV—XV асрларда кўхна Самарқанд, Хирот, Бухоро, Табриз ва Шероз каби шаҳарларнинг жамоат ва шахсий кутубхоналарида XIII—XIV аср — мўғуллар ҳукмронлиги даврида кўчирилган ва расмлар билан безатилган Фирдавсийнинг «Шоҳнома», Рашидиддиннинг «Жоме ут-таворих», Низомийнинг «Хамса»си каби ноёб қўлёзмаларнинг сақланганлигига ҳеч шубҳа йўқ. Булар, албатта, темурийлар даври бадий қўлёзма санъатида вужудга келаётган янги услубнинг шаклланишига ва тараққиётига таъсир этган.

Бадий қўлёзма ҳақидаги мавжуд илмий адабиётларнинг асосий текшириш предмети Шарқ миниатюрасидир. Шарқ бадий қўлёзмалари билан қизиқувчи революциягача бўлган ва совет даври олимлари расм санъатини бадий қўлёзма санъати комплексида ажратилган ҳолда санъатнинг мустақил бир тури сифатида ўрганишган. Б.П.Деннике, Ф.А.Крачковская, Л.Т.Гузальян, А.А.Иванов ва Г.А.Пугаченковаларнинг асарлари асосан расм санъатига бағишлангандир. XV—XVI аср расм санъатини ўрганишда анчагина иш қилган Европа тадқиқотчилари ҳам худди шундай йўлни тутганлар. Узок йиллар давомида катта илмий текшириш ишларини олиб борган Европа олимлари — Блоше, Мартин, Шульц, Сакисян, Базиль Грей, Робинсон, А.Попп, И.Шчукин ва бошқа шу каби олимларнинг тадқиқотлари Темурийлар, Сафавийлар ва Бобирийлар даври санъатининг вужудга келиши, ривожланиши қонуниятлари, бадий хусусиятлари ва эволюциясини кенг ёритади.

Қўлёзмада расмнинг мавжудлиги ёки йўқлиги унинг бадий қийматини белгиловчи ягона ўлчов бўла олмайди. Ўрта даражадаги расмлар билан безатилган қўлёзмаларни кўплаб учратиш мумкин, лекин улар бадий қиймат нуқтаи назаридан расмсиз қўлёзмалардан ҳам анчагина паст туради.

Тарихий ҳужжатларнинг таъкидлашича, нафис китоблар кўпинча давлатманд кишилар ёки Шоҳрух, Улуғбек, Бойсунқур, Султон Ҳусайн кабиларнинг кутубхона бошлиқларининг буюртмаси билан ишланар ва катта пул эвазига шулар томонидан сотиб олинарди. Аммо буюртмачи қўлёзмани безатишда унинг бадийлиги масаласини, эстетик нормалари ва бошқа шу кабиларни олдиндан ҳал қилиб бера олмас, у фақатгина тайёр ҳолга келтирилган китобнинг бадий сифатига мувофиқ баҳо бера олар ва китобни яратишда қатнашган мутахассисларнинг хизматига яраша тақдирлай оларди, холос. Қўлёзмани шакллантириш ва безатиш ғоялари китобат санъаткорлари устахонасида бир неча хил мутахассисларнинг ҳамжиҳатли меҳнати ва малакаси туфайли вужудга келарди. Темурийлар даври хаттот, мусаввир, лаввоҳ, саҳхоф ва миниатюрачи — рассомларининг юқори маҳорати ва санъатини усталик билан бир-бирига уйғунлаштириш, ҳозиргача бутун дунёни хайратга солаётган бадий қўлёзманинг тенги йўқ мўъжизаларини яратди.

Бадий қўлёзма ижодкорлари янги бир асар яратишга киришар эканлар, бўлажак бадий қўлёзма стилининг характери, безатиш услуби, хатто формати ҳам энг аввало унинг мазмуни ва вазифаси билан белгиланар эди.

Қуръон ва умуман диний китоблар, шунингдек жуда кўп илмий ва фалсафий асарлар, диний тақиқ зўри билан расмсиз яратилган. Бадий ва тарихий асарларни миниатюра билан безаш одати эса узок даврлардан бери давом этиб келади. Шу сабабли Фирдавсийнинг «Шоҳнома»си, Низомий, Саъдий, Ҳофиз, Шарафиддин Али Яздий ва бошқа шу кабиларнинг асарлари бадий расмлар билан безатилиши жиҳатидан дунёнинг ҳамма йирик қўлёзма фондларида биринчи ўринни эгаллайди. Қўлланиш доираси жуда тор бўлган миниатюрага нисбатан, бадий қўлёзмани нақш билан безаш кенг ривожланган бўлиб, наққошлик санъати Қуръондан бошлаб барча диний ва дунёвий адабиётда катта ўрин эгаллаган. Султон Али Машҳадий, Мир Али Ҳиравий, Мир Имод ва бошқаларнинг кичик қитъалари мусаввир — наққошлар томонидан гўзал қилиб безатилар, расм санъати қатори юқори баҳоланар эди.

Бўлажак китобнинг ҳажми ҳам қўлёзмани яратишда маълум даражада таъсир кўрсатади. Агар китоб Низомий ва Навоийнинг «Хамса»си, Жомийнинг «Ҳафт авранг»и

сингари куллийет типиди бўлиб, бир неча асарлардан таркиб топган бўлса, катта формат, кичик девон ёки рисола шаклидаги асарлар учун кичик формат ишлатилган.

Бўлажак қўлёзманинг жанр хусусияти, унинг таркибига кириши лозим бўлган асарлар сони, унинг ҳажминигина эмас, балки бадиий беагининг характери ҳам белгилайди. Хат услуби (катта, ўрта ёки майда) текстнинг ёки тўрт устунда жойлаштирилиши, фронтиспис (титул бети ёнига жойлаштирилган расм) типи, китобнинг боши ёки бир бобининг бош қисмида бериладиган расмлар (лавҳа), саҳифаларга жадваллар ишлаш, расмлар темаси, сюжети, ҳатто муқованинг характери ҳам санъаткорлар, моҳир мутахассислар йиғинида ҳал қилинади.

XV аср китобат санъати усталари ижодининг бир-бири билан узвий боғланиши ва беандоза монандлиги Темурийлар даврининг юқори эстетик талабларига жавоб бера оладиган ягона бадиий синтези — янги китобат санъати услубини вужудга келтирди. Туркий тилда сўзлашувчи халқлар (ўзбеклар, озарбайжонликлар, туркманлар, уйғурлар), форс тилида сўзлашувчи халқлар (эронликлар, тожиклар), Бобирийлар династияси даврида эса хиндлар Темурийлар даври санъатининг тараққиётида иштирок этдилар.

XV асрнинг иккинчи ярми Ҳиротда сарой кутубхонасининг бошида Алишер Навоий, Камолиддин Бехзод, Султон Али Машҳадий, Мирак Наққош, Мавлоно Ёрий каби улкан санъаткорлар бош бўлиб турган вақтда Темурийлар даври маънавий ҳаётининг турли соҳаси сингари бадиий қўлёзма ва ҳуснихат санъати ҳам ўзининг юқори камолот босқичига кўтарилган эди. Сиёсий ҳокимият Хуросонда 37/1469—1506 йил ҳукмронлик қилган Ҳусайн Бойқаро кўлида бўлган вақтда Алишер Навоий илм-фан, адабиёт ва санъатнинг ҳомийси сифатида катта шуҳрат топди.

XV аср — Темурийлар даврида Самарқанд, Табриз, Шероз бадиий қўлёзма мактаблари мавжуд бўлиб, булар орасида Ҳирот мактаби ўзининг реалистик тенденцияси, жанрларининг турлилиги ва катта маҳорати билан донг таратган эди. Шу сабабли мен совет фондларида мавжуд бўлган ва ҳали санъат асари сифатида ўрганилмаган, XV аср Ҳирот мактабига оид баъзи қўлёзма намуналари устида тўхтаб ўтмоқчиман.

Салтиков-Шчедрин номидаги Ленинград Давлат Халқ кутубхонасида хаттотлар шоҳи машҳур Султон Али Машҳадий томонидан 870/1465—66 йилларда Ҳиротда кўчирилган Алишер Навоий илк девонининг қўлёзмаси сақланади (Дерн. 564). У Навоийнинг илк асарларидан бири бўлиши билан бирга фанда Султон Али Машҳадий қаламига мансуб дастлабки қўлёзма сифатида ҳам машҳурдир. Формати 23x34 см, варақлари сони 143, колофон:

حرر العبد سلطان على المشهدى فى شهر سنة سبعين
و ثمانمائة فى ايام الشيب

Қўлёзма олтин суви ва турли бўёқ билан жуда гўзал, нафис ишланган иккиёклама зарварақ билан бошланади. Зарварақлар марказига 7 байтли бир ғазал усталлик билан жойлаштирилган бўлиб, тексти йирик насталиқда икки қатор қилиб ёзилган. Саҳифалардаги ғазаллар ранг-баранг нафис шоҳи қоғозга битилган, олтин ва турли бўёқлардаги жадваллар орасига олинган, сўнгра қўлёзманинг ҳошияси сифатида қирқилган қалинроқ қоғозга ёпиштирилган. Мазкур ҳошияларнинг ўзи ҳам ҳайвонот дунёси ва геометрик нақш билан безатилгандир. Қадимдан давом этиб келаётган анъанага мувофиқ лаввоҳ — музаҳҳиб ёки наққошнинг номи, баъзи истисно ҳолатлардан ташқари умуман ёзилмайди. Мазкур қўлёзмада ҳам наққошнинг номи кўсатилмаган. Китобнинг қатор белгиларига кўра қўлёзма Бойсункур Мирзонинг сарой кутубхонаси қошидаги китобат устахонасида вужудга келган. Бундай устахоналар Абулқосим Бобир ва Абу Саид замонасида ҳам мавжуд эди. Биз олиб борган текстологик тадқиқотлар мазкур қўлёзма Алишер Навоийнинг шахсий кутубхонасига қарашли эканини кўрсатди. Зарварақ безакларининг ўзига хос композициясига эга бўлиши хусусан, нақш ва бўёқларнинг бир-бирига ниҳоят даражадаги уйғунлиги XV аср Ҳирот китобат санъатида янги услубнинг шаклланишини кўрсатади. Бундан ҳам аҳамиятлиси шуки, у Алишер Навоий ва Султон Али Машҳадий каби икки буюк истеъдод эгасининг 40 йил давом этган ижодий ҳамкорлиги ва дўстона муносабатларининг бошланишидан дарак беради.

XV асрнинг иккинчи ярми Султон Хусайннинг сарой кутубхонасида хаттотлик ва китобат санъати мисли кўрилмаган даражада юксалди. Ўша даврда ноёб бадий қўлёзмалар яратиш устида меҳнат қилган юзлаб санъаткорларнинг устодлари ҳомийлари — хаттотлардан Султон Али Машҳадий, Хирот миниатюра мактабига асос солган рассом Камолиддин Беҳзод ва муқова санъатининг моҳир устаси Мавлоно Ёрий эди. Бадий қўлёзманинг ҳар бири махсус касб, нозик ва ўзига хос санъатдир.

Ана шундай нодир миниатюрасиз бадий қўлёзма намуналаридан бири 898/1492—93 йилларда кўчирилган Алишер Навоийнинг «Хамса»сидир (Дерн, 560). Қўлёзма Султон Хусайннинг сарой кутубхонаси ёки Алишер Навоийнинг ўзи учун кўчирилган бўлиши керак. Қўлёзманинг I б варағида кейинроқ ёзилган қуйидаги ёзувни ўқиш мумкин:

خمسه مير على شير نوايه بخط قبله الكتاب مولانا سلطان
على المشهدى و بمنهوب مولانا يارى منهوب و جلد كارى در
العمرى استاد سلطان على مخلد مرورى سامى

«Мир Алишер Навоийнинг «Хамса»сини котиблар қибласи мавлоно Султон Али Машҳадий кўчирди, музаҳҳиб мавлоно Ёрий томонидан зарҳалланди ва замонанинг ноёб устаси — муқовачи Султон Али Марвий тарафидан муқоваланди». 325 б варақда қуйидаги колофон берилган: «899/1492—93 йилда фақир Султон Али кўчирди».

Варақларининг умумий сони 325 та. Формати 24,5X17. «Хамса» таркибига кирган беш дostonнинг ҳаммаси бир хил геометрик фигура ва гулли нақшдан иборат иккиёклама аъло даражадаги фронтиспис билан безатилган. Ҳар бир дostonнинг номи ёзилган бош қисмидаги биринчи фронтиспис дostonининг умумий мазмунини тафаккур этишда қандайдир ёрдам берадиган шмуцтитул вазифасини бажарса, иккинчиси дostonнинг бош қисми учун лавҳадир. Навоий «Хамса»сининг бош қисми автор но-мини ўз ичига олган иккиёклама зарварақ бор. Шундай қилиб, қўлёзманинг 22 саҳифаси 11 та иккиёклама ажойиб зарварақ билан безатилган. Расмларнинг умумий услуби сақлангани ҳолда, ҳар бир саҳифадаги такрорланмайдиган нақшларнинг ўзаро мослиги, бўёқларнинг уйғунлиги ва оҳангдошлиги на ниҳоят умумий композицияси — буларнинг ҳаммаси наққош — музаҳҳибнинг оригинал ижоди сифатида муҳим аҳамият касб этади. Латофати ва жилвали товланиши билан ўқувчини ўзига ром этувчи зарварақлар кўкқисдан узилиб қолмайди. Чунончи наққош — музаҳҳиб Ёрий ҳар бир дoston варақлари орасида нақш парчаларини бериб борадики, булар қўлёзмали безашнинг муҳим элементларидан биридир. Шу йўл билан у бугун дoston давомида ўқувчининг эстетик туйғусини доим маълум савияда сақлаб туришга ҳаракат қилади.

Қадимий қўлёзмаларнинг муқовалари давримизгача сақланмаган. Аммо XV асрнинг машҳур санъаткор саҳҳофи мазкур «Хамса» эса Мавлоно Султон Али Марвий ишлаган дастлабки муқовасида бизгача етиб келган. Муқова анчагина титилиб, эскирган бўлишига қарамай ҳануз ўзининг мислсиз гўзаллиги билан киши диққатини тортади. Чармдан ишланган сатҳ ва қопқоқларга соф олтин билан ниҳоятда нозик, худди тўрга ўхшатиб ишланган ва бир-бирига сира ўхшамайдиган турли хилдаги ўта нафис нақшлар туширилган бўлиб, кишини ҳақиқатан ҳам ҳаяжонга солади. Бундай муқовалар Темурийлар даври бадий муқова санъатининг классик намуна-сидир.

Шундай қилиб, «Хамса»нинг Ленинград нусхасини миниатюрасиз бўлишига қарамай, XV асрнинг иккинчи ярми Хирот мактабига хос бўлган янги услубнинг юксак намуналари каторига қўйиш мумкин. Кўрсатилган икки қўлёзма латиф нақши, жиллоли бўёқлари, безак элементлари ўртасидаги юқори мутаносиблик каби хусусиятларнинг сабаби XV аср Темурийлар даври маънавий ҳаёти ва эстетик талабнинг ғоят юксак даражада бўлганлигидан далолат беради.

Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фондида Султон Али Машҳадий томонидан кўчирилган Алишер Навоийнинг учта китобат тарихи кўрсатилган қўлёзмаси (инв. № 1995, 790, 3984) ва Абдужамил котиб томонидан 889/1484 йилларда шоирнинг шахсий кутубхонаси учун кўчирилган «Хамса»нинг энг қадимий нусхаси (инв. №5018) мавжуд.

Мазкур қўлёзмалар Ҳирот бадий қўлёзма мактабининг ноёб намуналаридан бўлиб, XV асрнинг сўнгги чорагида яшаган турли санъаткорлар қаламига мансубдир.

Султон Али Машҳадий томонидан йирик насталиқ билан кўчирилган уччала девон бадий безак жиҳатидан жуда оригинал ҳал этилган. Бу уч девон олдинги қўлёзмалардан фарқли ўлароқ, биттадан иккиёқлама зарва- рақ саҳифаларга эга. Суюқ олтин билан, хаворанг, тўқсарик ва ложувард ранглардан иборат нақшлар ўзаро мутаносиблашиб жуда улуғвор ва нафис гўзаллик касб қилган. Абдужамил котиб кўчирган Навоий «Хамса»си бадий безаги жиҳатдан юқоридаги қўлёзмалардан ўзига хос услуби билан фарқ қилади. У Навоийнинг беш достонини ўз ичига олган. Қўлёзма майда насталиқда хина рангга бўялган, Ҳирот ипак қоғозига кўчирилган. Формати 19X27,5. Варақлари сони 325, сарлавҳалари суюқ олтин ва қирмизи сиёҳда ёзилган. Текстлар 4 устунда жойлашиб, олтин ва қора тушда чизилган жадваллар ичига олинган. Ҳар бир достоннинг бош қисмида жигарранг фонга кўк сиёҳ ва олтин суви билан безатилган биттадан лавҳа берилган. Бу лавҳалар ўзининг салобатли гўзаллиги билан Ҳирот китобат санъатининг юксак услубини намойиш қилади.

Султон Али Машҳадий кўчирган Навоийнинг яна бошқа тўрт қўлёзмасини ҳам шу категорияга киритиш мумкин. Улардан бири 910/1504 йилларда мўътабар кўчирилиб Туркия фондида сақланаётган (Топкапи, Реван инв. № 810), иккинчиси эса 897/1492 кўчирилиб инглиз кироличасининг Виндзордаги сарой кутубхонасида сақланаётган «Хамса» қўлёзмаларидир. Яна бири XV асрнинг иккинчи ярмида кўчирилган ва Виндзор кутубхонасида сақланаётган, шунингдек 906/1500 йилларда кўчирилиб Нью-Йоркдаги Метрополитен музейи мулки ҳисобланган Навоийнинг терма девонларидир.

Қўлёзма нақшларидаги расмларнинг зеболиги, шаклларнинг мутаносиблиги ва ёрқин бўёқлари билан уйғунлашиб кетганига Султон Алининг бадий настаълиқ хати қўшилиб, мазкур қўлёзмаларга мислсиз жозиба бахш этган.

Султон Ҳусайн Бойқаронинг сарой кутубхонасида Камолиддин Бехзод, Мирак Наққош, Қосим Али, Маҳмуд Музаҳхиб, Шох Музаффар, Султон Муҳаммад, Дўст Муҳаммад, Абдураззоқ каби буюк рассомлар; Султон Али Машҳадий, Муҳаммад бин Нур, Дарвиш Муҳаммад Токий, Муҳаммад Хандон, Муҳаммад ибн Азҳар, Мир Али каби атоқли санъаткор хаттотлар ишлаган. Шубҳасиз энг яхши бадий қўлёзмалар аввало «Ҳусайний» таҳаллуси билан ғазаллар битган Султон Ҳусайннинг хазинаси учун яратилган бўлиши керак. Алишер Навоий деярли ҳамма асарларида Султон Ҳусайнга шоир ва гўзаллик заршуноси сифатида юксак баҳо берган эди.

Ҳусайний девонининг бизгача етиб келган қўлёзмаларидан энг нодир ва бадий безак жиҳатдан тенгсизи Париж Миллий кутубхонасидаги қўлёзмадир (993). Бу қўлёзма ҳам Султон Али Машҳадий томонидан нафис майда классик настаълиқ хатида охарланган ипак қоғозга 890/1485 йилда кўчирилган. Варақлар сони 59 та, формати 16X25. Девонни безовчи 4 миниатюрани ҳисобга олмасак ҳам, қўлёзма бадий безак жиҳатидан ниҳоятда мукамалдир. Қўлёзма куёшсимон доира кўринишига эга бўлган нақшдор титул варақ билан бошланиб, сўнгидан бир неча ғазалнинг матласи кўчирилган икки томонлама зарварақ берилади. Қўлёзманинг ҳошиялари ва барча ғазалларнинг сарлавҳалари геометрик ва ўсимлик шаклларида яратилган зарҳал нақшлар билан зийнатланган бўлиб, хотима қисми ҳам бу жиҳатдан бекамикўстдир. Боши ва охирида нақшин форзацлар берилган.

Ҳусайний девонининг Париж нусхаси ҳам юқоридаги қўлёзмалар каби XV аср Темурийлар даври бадий қўлёзма тараққиётининг юқори босқичини ифодаловчи намуналаридан биридир. Бунга ўхшаш қўлёзмалар Самарқанд, Табриз, Шероз, Машҳад, Бухорода ҳам яратилган. Шундай қилиб, темурийлар даври бадий қўлёзмаларининг характери жиҳатдан 3 асосий туркумга ажратиш мумкин.

1. Миниатюралар бадий қўлёзмалар.
2. Расмсиз, асосан нақш билан безатилган бадий қўлёзмалар.
3. Қиммати хаттот санъати билан белгиланувчи бадий қўлёзмалар.

Темурийлар даври китобат санъатини юқори камолот чўққисига кўтарган нарса бадиий қўлёзма яратувчилар орасидаги меҳнат тақсмотининг юқори савияси ва ҳар бир санъаткорнинг ўз соҳасида эгаллаган юксак маҳоратидир.

Темурийлар бадиий қўлёзма санъатининг юқорида кўрсатилган классик намуналари куйидаги асосий элементлардан ташкил топганини аниқлашга имкон беради:

1. Бадиий хат — бадиий қўлёзманинг ажралмас қисмидир. Қўлёзманинг тексти учун унинг мазмуни ва қўлланиш соҳасига кўра, Темурийлар даврининг ихтиро этган хат услуби — настаълиқ ёки насх қўлланган. Унвонлар, китоб номлари ёки кичик сарлавҳалар учун эса сулс, риқоъ, хатти девоний, хатти кўфий каби хат турлари танланган.

2. Текстнинг жойлаштирилиши ҳам китоб бадиий безагининг муҳим омиллари билан биридир. Жадвалга олинган асосий текст саҳифанинг марказига бир ёки 2—4 устунда жойлаштирилади, айрим ҳолларда эса асарлар қўлёзманинг хошияларига ҳам моҳирлик билан ёзилади. Майда текст — унвонлар, сарлавҳалар, хотималар, тарихлар турли хил компоновка ва нақш орқали безак элементига айланиб борган.

3. Нақшланган текст асосан унвонлар ва сарлавҳалардаги ҳарфларнинг атрофларини зарҳал ва ранг билан ўраган безак шаклида учрайди.

Турли шаклдаги ярим доиралар билан ўралган алоҳида ҳарфлар ёки бир неча ҳарфлар гиламга солинган нақшга ўхшаш жилваланади. Баъзи қўлёзмаларда сатр оралиғидаги бўшлиқ ҳам ана шундай нақшлар билан тўлдирилган.

4. Форзац баъзан ҳоллардагина Темурийлар даврининг энг нодир қўлёзма нусхаларнинг бош ҳам охириги бетларида учраб туради. Навоий «Хамса»сининг Ленинград қўлёзмаси (инв. № 560), Ҳусайний девонининг Париж қўлёзмаси (Supp Ture, 993) ва Низомий «Хамса»сининг Британия нусхаси (OR 25900). Баъзан форзац шаклида 2 саҳифани эгаллайдиган асар тематикасига мос миниатюралар берилади. Метрополитейн музейидаги Навоий девони).

5. Титул-унвон бадиий қўлёзманинг ажралмас қисмини ташкил этади. Ҳирот, Табриз ва Шероз мактаблари унвонинг 2 хил шаклини яратганлар. Улардан бири доира шаклидаги унвон (шамс) ва иккинчиси икки саҳифага жойлаштирилган фронтиспис шаклидаги безакли унвон. Бу унвонларда кўпинча муаллифнинг исми ва асарнинг номи берилади.

6. Фронтиспис — зарварақ бадиий қўлёзма таркибига китоб безашнинг асосий элементларидан бири сифатида кирган. Одатда асарнинг бош қисмидан олмаган кичик бир парча текст нақшдор доира ўртасига олиниб икки бет зарварақ марказига жойлаштирилади.

Зарварақлар асосан нақшлари, расм ва саҳифаларининг мутаносиблигига қатъий риоя қилган икки саҳифада жойлашади. Баъзан эса бир саҳифада берилган зарварақлар ҳам учрайди.

7. Лавҳа—ҳажм жиҳатидан кичик, аммо аксар учраб турадиган орнаментал безакдир. Лавҳа шарқ китобат санъати бадиий аъъанасига кўра саҳифанинг юқорисидан учдан бир ёки тўртдан бир қисмини эгаллайди. У ҳар хил жанрли қўлёзма ва мўътабар китоб бобларининг бошланғич қисмида берилади.

8. Темурийлар қўлёзмаси саҳифаларини бадиий безаш рассом (мусаввар)ларнинг фавкулудда муҳим ва қийин вазифаларидан бири бўлган. Уни амалга оширишда кўплаб санъаткорлар иштирок этганлар. Қоғозрез керакли сифатдаги қоғозни танлар ва усталик билан барча қоғозга ёки унинг хошияларига ранг берарди.

Зарур ҳолларда бўлғуси қўлёзманинг фонига суяқ олтин сувидан зарафшон берилар (Виндзор сарой кутубхонасидаги «Хамса» қўлёзмаси), сўнгра ҳар бир саҳифаларга олтин ва ранго-ранг бўёқлар билан жадваллар чизиларди. Турли шаклда нақшланган сарлавҳалар ҳам (Ҳусайний девоннинг Париж қўлёзмаси) саҳифаларни безаган.

9. Бадиий қўлёзма хошияларини безаш Темурийлар даври китобат санъатининг ривожланган томонларидан бири эди. Қўлёзма хошиялари китобат санъатининг барча бадиий элементларига мос равишда безатилади. Хошиялар ҳам баъзан қўлёзманинг характерига мос равишда олтин ёки кумуш суви билан зарафшон қилинган (Виндзор сарой кутубхонасидаги

Навоий «Хамса»си) ёки геометрик чизиклар, ўсимлик, ҳайвонот дунёсини тасвирловчи накшлар воситасида зийнатланар эди (Хусайний девони, Париж миллий кутубхонаси 993). Ҳошиялари маълум мазмунга эга миниатюралар ва ҳатто айрим портретлар билан безатилган қўлёзмалар ҳам учраб туради.

10. Б а д и и й м у қ о в а санъати ўзига хос соҳани ташкил қилган. Бусиз Темурийлар даври бадиий қўлёзма санъатининг юксак намуналарини тўлиқ тасаввур қилиш кийин.

Олтин сувида ўймакор накш билан зийнатланган чарм ёки картон муқовалар сеҳрловчи нафосат кучига эга бўлган. Темурийлар даври муқова санъатида баъзан, маълум мазмунга эга бўлган миниатюралар билан бе- залган муқовалар ҳам учрайди.

Ўтган асрларнинг энг яхши анъаналарини давом эттирган XV аср бадиий қўлёзма санъати ўзининг нафис накши, расмлардаги ҳайратомуз мутаносиблик, ёрқин рангларининг ўзаро монандлиги билан чуқур халқчиллик ва бадиий камолотнинг юқори чўққисига кўтарилган профессионал санъатнинг янги соҳасига айланди.

Темурийлар даври бадиий қўлёзмаларининг энг яхши анъаналари кейинчалик Табриз, Шероз, Исфихон, Бухоро ва Самарқандда китобат санъатининг келгуси тараққиётига асос бўлди. Шундай қилиб, Темурийлар даври бадиий қўлёзма тараққиётини уч асосий даврга бўлиш мумкин:

Биринчи давр — XIV аср охири ва XV асрнинг биринчи ярми — Темурийлар бадиий қўлёзма санъатидаги янги услубнинг юзага келиш, шаклланиш даври.

Иккинчи давр — XV асрнинг иккинчи ярми, Темурийлар даври маънавий маданияти жумладан бадиий қўлёзма санъатининг тараққиёт даври.

Учинчи давр—XVI асрнинг биринчи чораги. Ҳокимият тепасига Шайбонийлар, сўнгра Сафавийларнинг келиши билан Шероз, Табриз, Машҳад, Бухоро, Самарқанд ва Ҳиндистонда ҳали яшаб давом этиб келаётган Темурийлар санъати традициялари асосида XVI асрда Эронда Сафавийлар ва Ҳиндистонда эса Бобирийлар бадиий қўлёзма ва миниатюра мактаблари пайдо бўлади.

Фикримизча, Марказий Осиёда Темурийлар даври санъатини ўрганиш борасидаги тадқиқотлар доирасига XIV—XV асрлар санъатининг тараққиётида Самарқанднинг роли, мўғул эмас, балки ўзбек бўлган Темур ва Темурийлар, шунингдек Муҳаммад Заҳириддин Бобирнинг келиб чиқиши каби проблемаларни ҳам қўшиш керак бўлади. Шунинг учун Бобирийларни буюк мўғуллар, уларнинг санъатини эса мўғул мактаби санъати, деб аташ қанчалик ҳақиқатга тўғри эканлигини аниқлаш лозим бўлади. Миниатюралар тарихи устида олиб борилган тадқиқот тасвири характердан холи бўлсин учун алоҳида ёдгорликлар ёки санъаткорларнинг муайян бир темага оид миниатюраларини қиёсий ўрганиш методини қўллаш катта самаралар бериши мумкин. Бу эса ўз навбатида миниатюранинг бадиий қийматини ва рассом маҳоратининг даражасини аниқроқ белгилашга ёрдам берган бўлур эди.

Миниатюралар жанрлар бўйича кам ўрганилади. Масалан, Улуғбек, Жомий, Бехзод, Бобир портретларининг ўрганилиши ва портретларнинг ишончли вариантларини аниқлаш фақат тарихий маълумот нуқтаи назаридангина муҳим бўлиб қолмай, балки катта амалий аҳамиятга ҳам эгадир. Илмий адабиётларда Темурийлар санъатини кўпинча Эрон ёки эрон мактаби санъати деб атайдилар. Бундай таъриф, фикримизча тарихий, географик жиҳатдан, ҳатто санъаткорларнинг этник келиб чиқиши жиҳатидан ҳам ҳақиқатдан узоқдир. Бу масалалар қайта кенг ва чуқур тадқиқотни талаб қилади.

Темурийлар даври санъатининг барча соҳаларида ўлмас дурдоналарни яратишда ҳам туркий, ҳам форсий тилда сўзлашувчи халқлар иштирок этганлар. Темурийлар санъати Марказий Осиёда биргаликда яшаб, бирга меҳнат қилиб, ҳамкорликда санъатнинг ноёб намуналарини яратиш билан жаҳон маданияти тараққиётига салмоқли ҳисса қўшган ўзбеклар, тожиклар, эронийлар, озарбайжонлар, уйғурлар, афғонлар, туркманлар ижодий даҳосининг синтезидир.

Биз ҳозирги замон меъморчилиги, расм, китобат ва амалий санъатини ривожлантиришда Темурийлар даври санъатининг энг яхши анъаналарини ижодий

Ўзлаштириб замонамизнинг юксак бадий – эстетик талабларига жавоб берадиган юқори савиядаги асарлар яратишда тўғри фойдаланишимиз керак.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ҳамид Сулаймон. Темурийлар даври бадий қўлёзма ва хаттотлик санъатини ўрганиш масалалари. – Тошкент: Фан, 1969, 3-15-бетлар.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000